

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ КАРДИОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ.

Жаббаров А.А.

Аминова Г.А.

Мамбетова Д.К.

Сайдалиев Р.С.

Максудова М.Х.

Турсунова Л.Д.

Мирзаева Г.П.

Надирова Ю.И.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7623692>

Актуальность проблемы: Кардиоренальный синдром можно определить у 32-90,3% больных сердечной недостаточностью. В большинстве случаев развиваются I или II типа кардиоренального синдрома: для него характерно развитие хронической болезни почек у больных с СН и острого поражения почек у больных с острой сердечной недостаточностью. Снижение фракции выброса левого желудочка при сердечной недостаточности, клинические и гемодинамические нарушения в основном связаны с развитием диастолической дисфункции левого желудочка (ЛЖ). При этом использование в схеме лечения комбинированного препарата, состоящего из ингибиторов рецепторов ангиотензина и неприлизина, позволит снизить количество госпитализаций больных с сердечной недостаточностью и облегчить течение кардиоренального синдрома.

Цель исследования: Изучение эффективности комбинированного препарата ингибиторов рецепторов ангиотензина и неприлизина на функциональную активность сердца и почек у больных с хронической сердечной недостаточностью, развившейся на фоне ишемической болезни сердца.

Материалы исследования: Обследовано 70 больных с ХСН (40-мужчин, 30-женщины, средний возраст - 56 ± 11 лет). Пациенты разделены на 2 группы: первую составили 35 больных принимающие АРА, вторую 35 больных принимающие препараты АРНИ. Причиной ХСН у 21 (30%) была артериальная гипертензия, у 26 (37 %) - ИБС, у 23 (33 %) – их сочетание и 23 (33 %) больных перенесли инфаркт миокарда. Объективно выраженность симптоматики ХСН оценивали с помощью классификации NYHA.

Всем больным проведена эхокардиография в М-режиме импульсным датчиком 3б5 МГц в положении больного на левом боку и доплерография почечных артерии. Всем пациентам определяли уровень креатинина (Кр) и скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывали по формуле MDRD. Данные исследования обработаны с применением компьютерного пакета «STATISTICA 6.0» (Statsoft, USA)

Результаты. До лечения у 1-группы СКФ составляла $66,2 \pm 7,28$ мл/мин/ $1,73 \text{ м}^2$, и у 9 (25,7 %) больных СКФ была <60 мл/мин/ $1,73 \text{ м}^2$. После применения перпаратов АРА СКФ повысилась средне до $68,92 \pm 6,32$ мл/мин/ $1,73 \text{ м}^2$ ($p=0,05$). У больных 2-группы СКФ до применения препаратов АРНИ составляла $66,04 \pm 8,60$ мл/мин/ $1,73 \text{ м}^2$, после 2 месяцев от начало лечения СКФ повысилась до $72,24 \pm 7,20$ мл/мин/ $1,73 \text{ м}^2$ ($p=0,01$). У большинства больных - 51 (73 %) фракция выброса левого желудочка была сохранена ($\text{ФВ} > 50\%$). Больные со сниженной функцией почек имели больше диаметр левого предсердия. Фракция выброса левого желудочка составила $58,2 \pm 10,4\%$.

Выводы. Эпизоды улучшения функции почек встречались больше при лечении сакубитрил/вальсартаном (6%), чем при терапии вальсартаном (2%). Раннее применение комбинированного препарата сакубитрил/вальсартан у пациентов с ХСН может уменьшить частоту госпитализации по поводу ухудшения функции почек, при этом сохранить ФР ЛЖ.

Использованная литература:

1. Chronic kidney disease as a risk factor for heart failure with preserved ejection fraction : A focus on microcirculatory factors and therapeutic targets. Marianne C. Verhaar, Dirk J. Duncker, A. H. Jan Danser and Daphne Merkus <https://doi:10.3389/fphys.2019.01108>
2. Renal dysfunction in cardiovascular disease and its consequences“ Adriano Cipriani, Edoardo la Porta , Giacomo Deferrari .Journal of nephrology (2021)34:137-153 <https://doi.org/10.1007/s40620-020-00842-w>
3. Cardiovascular implications of proteinuria: an indicator of chronic kidney disease.” Agrawal, V., Marinescu, V., Agarwal, M., and McCullough, P. A. (2009) Nat. Rev. Cardiol. 6, 301–311. <http://doi:10.1038/nrcardio.2009.11>
4. Verbrugge FH, Dupont M, Steels P, Grieten L, Swennen Q et al (2014) The kidney in congestive heart failure: ‘are natriuresis, sodium, and diuretics really the good, the bad and the ugly?’. Eur J Heart Fail 16:133–142